

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЖАМИЯТ ВА ДАВЛАТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ

Илхомбеков Жасурбек Илхомбек ўғли
Тошкент давлат юридик университети
Илмий бошқарманинг Стратегик
ривожланиш ва ҳалқаро рейтингларга
кириш бўлими услубчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538817>

Бугун биз ахборот асрида яшамоқдамиз. Шундай экан, бугунги кундаги дунёда кечаётган ахборот глобаллашуви даврида ҳар қандай давлатнинг қудрати унинг нечоғли ахборотга эгаллиги, мазкур тизимни қай тарзда йўлга қўйганлиги билан белгиланиши сир эмас. Шунингдек, ахборот оқимининг хилма-хиллиги кенг омма руҳияти ва онг-тафаккурини йўналтирувчи, шакллантирувчи куч сифатида баҳоланмоқда. Айни шу нуқтаи назардан мамлакатимизда ҳар кимнинг фикрлаш ва сўз эркинлиги, ахборотни олиш, излаш ва тарқатиш ҳуқуқлари, оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги қонун ҳужжатлари билан таъминланган. Бош қомусимизнинг 29, 30, 67-моддаларида ҳам ОАВ эркинлиги, аҳолининг ўз фикр ва мулоҳазаларини эркин ифодалаш ҳуқуқи, ҳар қандай кўринишдаги цензуранинг тақиқланганлиги қатъий белгилаб қўйилган.

Хусусан, Конституциямизнинг XV боби **“Оммавий ахборот воситалари”** деб номланиб унинг **67-моддасида** “Оммавий ахборот воситалари эркиндир ва қонунга мувофиқ ишлайди. Улар ахборотнинг тўғрилиги учун белгиланган тартибда жавобгардирлар. Цензурага йўл қўйилмайди”¹ деб қатъий белгилаб ўтилган. Бош қомусимизда ОАВга бағишланган алоҳида бобнинг бўлиши эса ушбу соҳанинг давлат ва жамият ҳаётидаги ўрни нақадар юксак эканлигидан далолатдир.

Бундан ташқари қонунчилигимизда “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги, “Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги, “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги² ва шу каби ўндан ортиқ қонун ҳужжатлари мавжуд бўлиб улар ОАВ фаолиятини ҳуқуқий кафолатлайди. Кўриниб турибдики, ҳозирга келиб миллий ОАВ фаолиятини тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш борасида илғор демократик стандартларга мос мустаҳкам қонунчилик базаси яратилди. [Ахборот соҳасида самарали](#)

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03/21/671/0093-сон

² Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

бўлган бир қатор қонунлар билан бир қаторда сўнгги йилларда миллий ОАВнинг ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтиришга қаратилган янги қонун ҳужжатлари қабул қилинди.

Ушбу жараёни давлатимиз раҳбари матбуот ва оммавий ахборот воситалари вакилларига йўллаган байрам табригида ҳам “Бу борада аввало мавжуд меъёрий-ҳуқуқий базани кучайтириш мақсадида кейинги тўрт йилда 12 та қонун ҳужжати қабул қилинганини, медиа соҳаси, ахборот хизматлари тизими тубдан янгиланганини таъкидлаш лозим”³, дея таъкидлаб ўтди.

Пировардида, юртимизда оммавий ахборот воситаларини қўллаб-қувватлаш ҳамда уларни демократик ислоҳотларнинг ҳаракатлантирувчи кучига айлантириш бўйича ўзига хос тажриба тўпланди. Мамлакатимизда оммавий ахборот воситалари ривожланиш даражасининг муҳим кўрсаткичларидан бири, шубҳасиз, ахборот соҳасининг изчил ва эркин тараққиёти ҳамда ҳар кимнинг ҳеч қандай тўсиқ ва монеликсиз ахборот олиш, ундан фойдаланиши учун зарур шароитларни таъминловчи такомиллашган ҳуқуқий базанинг мавжудлигидир.

Зеро, юртбошимиз йўллаган байрам табригида ҳам “Барчангизга аёнки, кейинги йилларда янги Ўзбекистонни барпо этишга қаратилган ислоҳотлар жараёнида оммавий ахборот воситалари соҳасида ҳам туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда”⁴, дея таъкидлаб ўтди. Давлат раҳбари ҳам ушбу соҳада олиб борилаётган кенг кўламли ишларга урғу бериб ўтди.

Дарҳақиқат, ҳаётимизда дуч келинадиган муаммолар ва мураккаб масалалар, газеталар ва телевидение-радио таҳририятларига юборилган муурожаатлар ўз ечимини топади. Бу ҳолат бежиз эмас, чунки Ўзбекистонда босқичма-босқич модернизациялаш ва либераллаштириш, кучли фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида оммавий ахборот воситаларининг роли оширилгани, аҳолини давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти ҳақида ишончли ахборотлар билан таъминлашга кенг жалб этиш ва қўллаб-қувватлаш масалаларига ижобий томонга ўзгаряётганидан дарак беради. Маълумки, мамлакатимизда ОАВ фуқаролик жамияти институтлари тизимида алоҳида ўринга эга бўлиб, давлат ва жамият қурилиши соҳасида олиб борилаётган демократик янгиланишлар ва ислоҳотларнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

³ <https://uza.uz/>

⁴ <https://uza.uz/>

Президентимизнинг байрам табригида “Давлат идораларининг жамоатчилик билан алоқаларини мустақкамлашга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Жумладан, ҳокимият ва бошқарув органлари томонидан мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бориши, миллий дастур ва стратегияларнинг бажарилиши юзасидан доимий равишда матбуот анжумани ва брифинглар, очиқ мулоқотлар ташкил этилмоқда”⁵ дея таъкидлаб ўтди.

Бундан ташқари аҳолининг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ахборот манбалари бўлган ахборот хизматлари ва расмий веб-сайтларидан кенг фойдаланиши имконияти яратилган. Бу ўз навбатида давлат идоралари фаолиятдан тўлиқ ва холис хабардор бўлиш билан бирга, давлат бошқаруви самарасининг даражасини белгилашга имкон бермоқда

Ҳозирги пайтда ҳар бир вазирлик, ҳокимлик ва бошқа давлат идораларида матбуот хизматлари ва тўлиқ маълумотлар жойлаштирилган расмий веб-сайтлар мавжуд. Энг муҳими, ушбу веб-сайтлар орқали доимий равишда фойдаланувчилар фикр-мулоҳазаларини қабул қилиш, маълумотлар алмашиш ва мурожаатлар юбориш мумкин.

Бундан ташқари, оммавий ахборот воситаларидаги танқидий чиқишларга вазирлик ва идоралар, ҳокимликларнинг ахборот хизматлари орқали тезкор муносабатлар билдириш амалиёти шаклланмоқда. Ушбу жараён халқимизнинг фойдасига шубҳасиз ҳизмат қилмоқда дея баралла айта оламиз.

Президентимиз ўз табригида мамлакатимизда ОАВнинг ривожланиши билан бир қаторда уларнинг сони ҳам ошиб бораётганига урғу қаратиб “Агар 2019 йилда давлат ва нодавлат ташкилотлардаги ахборот хизматларининг манбалари – расмий веб-сайтлар, ижтимоий тармоқлардаги каналлар 559 тани ташкил этган бўлса, 2021 йилда бу рақам 2410 тага етди” дея таъкидлаб ўтди⁶.

ОАВнинг бугунги кундаги навбатдаги муҳим вазифаларидан бири бу жамиятнинг сиёсий ҳаётдаги ролини ошириб боришдан иборат. Айниқса, мамлакат қонунчилиги тизимида ахборот соҳасидаги эркинлик ва ошкораликни таъминлаш, парламент фаолиятини кенг жамоатчиликка етказишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва фаоллигини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

⁵ <https://uza.uz/>

⁶ <https://uza.uz>

Оммавий ахборот воситаларининг сиёсий жараёнлардаги фаол ривожланиши жамиятимизда ошкоралик, очиқликни таъминлаш ва жамоатчилик назоратини амалга оширишда таъсирчан тизимга айланиб бормоқда десак, муболаға бўлмайди. Дарҳақиқат, демократик тамойилларга таянган оммавий ахборот воситалари фаолияти фуқаролар сиёсий фаоллигини кучайтириш, уларни ижтимоий-сиёсий ҳаётга жалб этиш учун бевосита асос ҳамда демократик ислохотларни ҳаракатлантирувчи кучдир, дейиш мумкин. Шу боис, мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб ахборот соҳасидаги ислохотлар тадрижий ва тизимли равишда олиб борилмоқда. Натижада, Ўзбекистонда оммавий ахборот воситаларини қўллаб-қувватлаш ҳамда уларни демократик ислохотларни ҳаракатлантирувчи кучга айлантириш бўйича ўзига хос тажриба тўпланди. Соҳада амалга оширилган ислохотлар самараси туфайли, юртимизда босма ва электрон оммавий ахборот воситалари сони бир неча баробар кўпайиб, нодавлат сектор тармоғидаги субъектлар сони ҳам анчага ошди. Эфир маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнларига замонавий ахборот технологиялари фаол жорий этилмоқда.

Умуман олганда эса, мамлакатимизда ҳуқуқий демократик жамият қуриш, ижтимоий-сиёсий жараёнларни ёритиш ва ислохотларни амалиётда кенг татбиқ этиш борасида олиб борилаётган ахборот сиёсати тараққиётнинг муҳим омили ҳисобланади.

Мухтасар айтганда, мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиёти стратегиясида ахборотлашган жамият бунёд этиш, уни ривожлантириш учун зарур шарт-шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилган. Фуқароларнинг ахборот соҳасидаги ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ҳокимликларнинг ахборот хизматлари ўрни беқиёсдир. Зеро, фуқаролик жамиятининг муҳим шартларидан бири - ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилиш орқали тараққиёт ва барқарорликка эришишдир. Аҳолининг ахборот соҳасидаги эҳтиёжини қондириши мазкур тамойилнинг устуворлигига хизмат қилиши билан аҳамиятлидир.

Бундай истиқболли вазифаларнинг амалга оширилиши илғор демократик ҳуқуқий давлат қуриш, кучли фуқаролик жамиятини равнақ топтириш, аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада юксалтиришга қаратилган эзгу мақсадларимиз рўёбига хизмат қилиши, шубҳасиздир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03/21/671/0093-сон

2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й.,
03/21/683/0375-сон
3. <https://uza.uz/>